

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA SHUG'ULLANUVCHI 11-12 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING TEZKORLIK JISMONIY SIFAT KO'RSATKICHLARI DINAMIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012607>

Sh.S.Isoqova

Magistratura talabasi:

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq

E-mail: isoqova01@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotimizda bolalar va o'smirlar sport maktablarida mashg'ulot olib borayotgan 11-12 yoshli taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifat ko'rsatkichlari 3x10 mokisimon yugurish nazorat mashqi yordamida aniqlab olinadi.

Kalit so'zlar.

Jismoniy sifatlari, jismoniy yuklamalar, jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik.

Аннотация

В данном исследовании определены скоростные и физические показатели таэквондистов 11-12 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, с помощью контрольного упражнения челночный бег 3x10.

Ключевые слова.

Физические качества, физические нагрузки, физическая подготовка, скорость.

Annotation

In this study, the speed and physical quality indicators of 11-12-year-old taekwondo players training in sports schools for children and teenagers are determined using the 3x10 shuttle run control exercise.

Key words.

Physical qualities, physical loads, physical fitness, speed.

Dolzarbligi: Jahon arenalarida taekvondo sport turi bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalar raqobatning keskinlashib borishi va mazkur sport turiga keng qamrovda yoshlarning qiziqish bildirishlari, yurtimizda yuqori malakali, iste'dodli va raqobatbardosh taekvondochilarni tayyorlashga ixtisoslashtirilgan ilmiy-texnologik maktab yaratish, mashg'ulot yuklamalarini shug'ullanuvchilar yoshi, jinsi, funksional va jismoniy imkoniyatlariga qarab qo'llash metodikasini ishlab

chiqish, texnik-taktik usullarga o'rgatish jarayonida ilg'or innovatsion texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Barchamizga ma'lumki bugungi kunda, bu borada bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, ammo ushbu manbalarda yosh taekvondochilarda qo'llaniladigan asosiy texnik-taktik usullar energetikasini ta'minlovchi ustuvor jismoniy sifatlar, ayniqsa tezkorlik jismoniy sifat, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va baholash texnologiyasi ilmiy jihatdan yetarlicha ochib berilmagan.

Shu bilan birga, taekvondo sport turida qo'llaniladigan barcha usullar energetikasi va samaradorligini ta'minlovchi ixtisoslashtirilgan izokinetik mashqlar, harakatli o'yinlar va zamonaviy trenajyorlar yordamida shakllantirish afzalligi o'rganilmagan. Ushbu sifatlar darajasi va uning funksional qiymatini ob'ektiv baholashga mo'ljallangan innovatsion o'lchov uskunalari yaratilmagan. Yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlar, bu borada ilmiy tadqiqotlarning yetarli emasligini ko'rsatadi va yuqori malakali taekvondochilarni tayyorlashda mashg'ulot sifatini oshirish uchun tezkorlik sifati samaradorligini oshirish yuzasidan dastur va maxsus izokinetik mashqlar majmuasini ishlab chiqish va ularni amaliyotda sinab ko'rish o'ta dolzarb masala ekanligini tasdiqlaydi. Dastavval yosh taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifat ko'rsatkichlari sport maktablarining nazorat meyorlari asosida belgilangan 3x10 mokkisimon yugurish mashqi orqali aniqlab olish ishlari tashkil etildi.

Tadqiqotning maqsadi: 11-12 yoshli taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifat darajalari ko'rsatkichlarini tadqiq qilish.

Tadqiqotning vazifalari: Yosh taekvondochilarning jismoniy tayyorgarlik davomida tezkorlik sifat darajalarini aniqlash.

Tadqiqotning ob'ekti: Yosh taekvondochilarning mashg'ulot jarayoni.

Tadqiqotning predmeti: 11-12 yoshli taekvondochilarning umum jismoniy tayyorgarligi dinamikasini tadqiq qilish.

Tadqiqot usullari: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, matematik-statistik tahlil.

Tadqiqotni tashkillashtirish: Toshkent viloyati Bolalar va o'smirlar sport maktabida shug'ullanuvchi yosh taekvondochilarning o'quv-mashg'ulotlari jarayonlari davomida o'tkazildi. Tajribalarimizda o'quv mashg'ulot guruhi shug'ullanuvchi yosh taekvondochilar ishtirok etishdi (n=44).

O'tkazilgan tadqiqot natijalari va muhokamasi:

Yosh taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifat ko'rsatkichlarini aniqlash uchun Bolalar va o'smirlar sport maktablarining nazorat sinov meyorlarida belgilangan 3x10 mokkisimon yugurish mashqidan foydalangan holda

boshlang'ich tayyorgarlik guruhida mashg'ulotlar olib borayotgan 11-12 yoshli taekvondochilarda tadqiqot amaliyoti o'tkazildi. Olib borilgan tadqiqotimiz davomida 11 yoshli taekvondochilardan 3x10 m ga moksimon yugurish nazorat meyori olinganda tajribadan avvalgi tekshirish natijalari o'g'il bolalarda $10,8 \pm 0,5$ ni qiz bolalarda esa $11,2 \pm 0,55$ ni tashkil etdi. Ushbu qayd etilgan natijalar baholash mezonlari asosida qoniqarsiz deb topildi va tayyorgarlik jarayonlari samaradorligini oshirish tavsiya etildi. 3x10 moksimon yugurish nazorat sinovi 12 yoshli taekvondochilarda ham o'tkazilganda o'g'il bolalarda $9,5 \pm 0,1$ sek, qizlarda $9,8 \pm 0,3$ sek.lik ko'rsatkichlar olindi. Natijalar qoniqarli baholandi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

11-12 yoshli taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifat ko'rsatkichlari dinamikasi (tajribadan oldin).

T/p	Merodik testlar		jinsi	Tajribadan oldin		Ko'rsatkichlar farqi	
				11 yosh	12 yosh	11 yosh	12 yosh
1.	Moksimon yugurish	N	o'	$10,8 \pm 0,5$	$9,5 \pm 0,1$	0,9	0,85
			q	$11,2 \pm 0,55$	$9,8 \pm 0,3$	1	0,75
2.	Moksimon yugurish	N	o'	$11,5 \pm 0,1$	$9,9 \pm 0,3$	1,4	1,05
			q	$12,11 \pm 0,05$	$10,4 \pm 0,2$	1,2	1

Izox: N-nazorat guruhi, T-tajriba guruhi, o' - o'g'il bolalar, q - qiz bolalar.

Tezkorlik sifati taekvondo sport turida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Tezkorlik bu insonning muayyan sharoitda minimal vaqt sarflash bilan harakat faoliyatini bajarish qobiliyatidir.

Tezkorlik namoyon bo'lishining asosiy shakllari quyidagilar:

- 1) harakatlantiruvchi ta'siming latent (yashirin) vaqti;
- 2) ayrim harakatlar tezligi (tashqi qarshilik kichik bo'lganda);
- 3) harakatlar sur'ati.

Tezkorlikning namoyon bo'lish shakllari bir-biriga nisbatan bog'liq emas. Bu, ayniqsa, harakat reaksiyasi tezligi ko'rsatkichlariga ko'pincha aloqador bo'lmaydigan vaqt ko'rsatkichlariga taalluqlidir. Ko'rsatib o'tilgan uchta shaklning birgalikda kelishi tezkorlik namoyon bolishining barcha hollarim belgilaydi (Salomov R. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati 101-102-betlar. Toshkent 2014)

Nazorat sinov amaliyotimiz davomida tajriba guruhida mashg'ulot olib borayotgan yosh taekvondochilardan yuqorida belgilangan nazorat mashqi orqali

sinov jarayonini tashkil etdik. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatmoqdagi 11 yoshli taekvondochilar qayd etgan natijalar o'g'il bolalarda $11,5 \pm 0,1$ sek. ni qiz bolalarda $9,9 \pm 0,3$ sek. ni tashkil etdi. Ushbu 3×10 m ga mokkisimon yugurish mashqi 12 yoshli o'g'il qizlarda ham amalga oshirilganda yigitlarda $12,11 \pm 0,05$ sek. lik, qizlarda $10,4 \pm 0,2$ sek. lik natijalar kuzatildi. Ko'rsatkichlar farqi esa 11 yoshli sportchilarda 1,4 ni 12 yoshli sportchilarda 1,2 ni tashkil etdi (1-rasmga qarang).

2-jadval.

11-12 yoshli taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifati ko'rsatkichlari dinamikasi (tajribadan keyin).

T/p	Merodik testlar	N	T	insi	Tajribadan keyin		Ko'rsatkichlar farqi	
					11 yosh	12 yosh	11 yosh	12 yosh
1.	Mokkisimon yugurish	N	T	o'	$9,9 \pm 0,05$	$8,65 \pm 0,06$	0,9	0,85
					q	$10,2 \pm 0,03$	$9,05 \pm 0,1$	
2.	Mokkisimon yugurish	N	T	o'	$10,1 \pm 0,02$	$8,85 \pm 0,1$	1,4	1,05
					q	$10,9 \pm 0,07$	$9,4 \pm 0,4$	1,2

Izox: N-nazorat guruhi, T-tajriba guruhi, o' - o'g'il bolalar, q - qiz bolalar.

Yosh taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifati ko'rsatkichlari mashg'ulot davomida qo'llanilayotgan vosita va usullarga ham bog'liqdir. Tadqiqot ishimiz davomida tajribadan keyin olingan natijalar 11 yoshli o'g'il bolalarda $9,9 \pm 0,05$ sekund, shu yozdagi qizlarda esa $10,2 \pm 0,03$ sekundlik natikalar olindi. Mazkur natijalarning statistik farqi 0,9 ga teng bo'ldi.

12 yoshli taekvondochilarda 3×10 mokkisimon yugurish mashqi natijalari o'g'il bolalarda $8,65 \pm 0,06$ sek.ga, qiz bolalarda esa $9,05 \pm 0,1$ sek.ga teng ekanligi aniqlandi. Ushbu yozdagi natijalar farqi 0,75 ga teng (2-jadvalga qarang).

Mokkisimon yugurish orqali aniqlanayotgan ko'rsatkichlar tajribadan so'ng nazorat guruhida $10,1 \pm 0,02$ sek.ga teng ekanligining guvohi bo'ldik. Mazkur natija baholash mezonlari asosida 3 bahoga teng ekanligini takidlab o'tishimiz mumkun.

Tadqiqot so'ngida tajriba guruhimizda mashg'ulotlar olib borayotgan 12 yoshli o'g'il qizlarni natijalari quidagicha bo'ldi. Unga ko'ra o'g'il bolalarda $8,85 \pm 0,1$ sek.lik natijalar, qiz bolalarda esa $9,4 \pm 0,4$ sek. lik natijalar kuzatildi. Ko'rsatkichlar orasidagi farqlar 1,2 ga teng deb topildi. Mazkur natijalar baholash mezonlari asosida baholab borildi (2-jadvalga qarang).

XULOSA

Tadqiqot amaliyotimiz shuni ko'rsatmoqdaki nazorat va tajriba guruhlarida nazorat sinovlaridan o'tgan 11-12 yoshli taekvondochilarning tezkorlik jismoniy sifati ko'rsatkichlari tadqiqotdan oldin qayd etilgan natijalarga ko'ra qoniqarli

baholangan bo'lsa tadqiqotdan keyin tajriba guruhida shug'ullangan sportchilarda yahshi ko'rsatkichlarda o'zgargani aniqlandi.

Yosh taekvondochilarning texnikasi va taktikasi, turish holati va steplardan foydalanishda ishlash texnikasi, janglarda qo'llaniladigan hujum va qarshi hujum usullari, sport anjomlaridan foydalanish mashg'ulot va usullar kombinatsiyalari, o'z - o'zini ehtiyot qilish usullari texnikasi, taekvondo strategiyasi va taktikasi hamda taekvondoning mahsus mashqlari mashg'ulot jarayonlari davomida berib borilishi yosh taekvondochilarning yuqori natijalarga erishishlari garovi bo'lib hizmat qiladi. Mazkur tadqiqot jarayonida qayd etilgan natijalar yuzasidan tegisli ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tajibaev S.S. O'smir yakkakurashchilarning kompleks tayyorgarligida xarakterli o'yinlarni qo'llash metodikasini ilmiy-pedagogik asoslash. P.f.d.(DSc), dis. avtoreferati, Chirchiq 2019. (76 bet)
2. Taekvondo nazariyasi va uslubiyati G.B.Abdurasulova, Sh.N. Nuritdinova, S.S.Tajibayev. Toshkent 2015
3. Чой Сунг Мо. Путь таэквондо. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003.
4. Куликов А.Н. Таэквондо. М., Агентство ФАИР, 199
5. Бабак Ю.М., Константинова Ю.А., Волкова И.Н., Пашков И.Н., Мутьев А.В. Таэквондо: Методика построения тренировочного процесса в начальнмх и учебно-тренировочнмх группах. Киев, 2010.
6. Salomov R. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati 101-102-betlar Toshkent 2014.